

TAOM NOMLARINING LUG'AVIY QATLAMLARI

Babajanova Inobat,

*Urganch tumanidagi 41-sonli maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Alimova Fazilat,

*Urganch tumanidagi 41-sonli maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Ramonova Rahima

*Urganch tumanidagi 10-sonli maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya:

Ushbu maqolada taom nomlaring kelib chiqish tarixi yoritib berildi. Shuningdek aqolada har bir shevarga xos bo'lgan taom nomlari o'rganilib, o'xshash va farqli jihatlari yoritilib berildi.

Kalit so'zlar: taqon , atale, arab tilidan o'zlahgan so'zlar myan, pelmen, aqsulaq, chet tilidan o'zlashgan taom nomlari, fors tojik tilidan o'zlashgan taom nomlari

Umumxalq tilining barcha hududlardagi til vositalari, tarmoqlar leksik birliklari, sohalarga tegishli har xil atamalar, adabiy til taraqqiyoti uchun ham, tilshunoslik fani rivoji uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Xorazm shevalaridagi taom nomlari va bu nomlarning yondosh qardosh xalqlar tilidagi ko'rinishlari ham bundan mustasno emas. Chunki o'rganilayotgan hudud aholisi tilidagi o'ziga xosliklar, uning adabiy til va boshqa hududlar aholisi tilidan farqli jihatlari tilshunoslik fani uchun ham, o'zbek adabiy tili leksik tarkibi uchun ham qimmatli ma'lumotlar, manbalar berishi tabiiydir.

O'zbek xalqi, ma'lumki, eng qadimgi turkiy urug' va qabilalardan o'sib chiqqan, demak, uning tili ham shu urug' va qabilalar tili negizida rivoj topgan.

Markaziy Osiyodagi turli tarixiy va ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, xususan, arablar, mo'g'ullar va ruslar istilosi, qardosh qozoq, qirg'iz, turkman, tojik xalqlari bilan qo'shnichilik munosabatlari ham o'zbek tili taraqqiyotiga jiddiy ta'sir o'tkazgan, bunda ayniqsa, turkiy-arab, o'zbek-arab, o'zbek-tojik, o'zbek-qozoq, o'zbek-qirg'iz va o'zbek-turkman billingvizmi kabi omillarning roli katta bo'lgan. Ana shu tarixiy jarayonlar nuqtai nazaridan qaralganda, Xorazm shevalaridagi taom nomlarini quyidagi qatlamlarga bo'lib o'rganish mumkin:

1. Umumturkiy tildagi taom nomlari.
2. Fors-tojik tilidan o'zlashgan taom nomlari.
3. Arab tilidan o'zlashgan taom nomlari.
4. Uyg'ur tili orqali xitoy tilidan o'zlashgan taom nomlari.
5. Rus tili va rus tili orqali boshqa g'arb tillaridan o'zlashgan taom nomlari.

O'rta Osiyo taom nomlari haqida gapirilganda, o'zbek va tojik milliy taom nomlarining bir-biriga mos kelishi bilan birga ularni tayyorlash jarayoni va masalliq tanlash uslublari ham bir xildir. Bu ikki xalq taomlari va ular nomlarining o'xshashligini tabiiy sharoit bilan bog'lab bo'lmaydi, albatta. O'zbek va tojik taomlari o'xshashligi, bu ikki xalqning hududiy joylashuvi bilan bog'liq. IV-VII asrlardan O'rta Osiyoda ikki turdagi xalq, ya'ni hudud vohalarida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi aholi va ko'chmanchi chorvachilik bilan shug'ullanuvchi aholi mavjud bo'lgan.

Tojiklar qadimiy Eron tilida so'zlashuvchi mahalliy aholining avlodlari hisoblanadi. Tojikiston hududida ular eramizga qadar bir necha yil oldin yashagan. VIII-X asrlardan (arablar istilosidan) keyingi davrda, ular doimo dehqonchilik va bog'dorchilik bilan band bo'lishgan. XII-XIII asrlarda Amudaryo va Sirdaryo oraliqlarida turkiy tilda so'zlashuvchi xalq o'zbeklar soni orta borgan. XIII asrda mo'g'ullar istilosi, XVI asrda Oltin O'rdaning yemirilishi va Dashti qipchoq urug'larining ortishi hududdagi madaniyatning, mehnat faoliyatining o'zgarishiga olib kelishi barobarida taom nomlarining shakllanishiga asos bo'lgan.

1. Umumturkiy tildagi taom nomlari. Xorazm shevalarida turkiy tildagi taom nomlari ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu taom nomlari eng qadimgi davrlardan

hozirgi kungacha qo'llanilib kelmoqda. Taom nomlarining aksariyati hozirgi qoraqalpoq, qozoq, turkman tillarida ham saqlangan. Ular tub nomlar shaklida ham: *chörək, qazi, gødjə, taqan//talqan, qıymız, qaymaq, ətələ, chəlpək, kəməch, turaq, qurt, təsh, qayyış, bavursaq, gəmmə, qırmych, possıq* kabi; morfologik usulda yasalgan nomlar shaklida ham: *qatlama, dog'rama//tuvrama, quvırdaq, quymaq, qarma, bulamiq//bylamıq, yarma//djarma, pitiraq, irimchik, vag'lama, dımləmə, salma, qatırma, quvırmach, qatırmach, djayman* kabi; kompozitsion (sintaktik) usulda yasalgan nomlar shaklida ham: *sarıyag'* kabi; birikma shaklida ham: *achyg'an gødjə, sutli gødjə, sək talqan, qaq balıq* kabi uchraydi.

Xorazm aholisi hududda qoraqalpoq, qozoq, turkman xalqlari vakillari bilan yonma-yon qo'shni bo'lib yashashadi. Bu esa mazkur hududdagi aholi tiliga turkiy xalq tillarining ta'siri katta bo'lishiga olib keladi. Yozma yodgorliklarda uchraydigan taom nomlarining ba'zilar o'zbek tilida saqlanib qolgan bo'lsa, boshqa birlari qoraqalpoq, qozoq, turkman tillarida saqlanib qolgan.

Xorazm shevalarida qo'llanadigan taom nomlarining asosiy qismi umumturkiy nomlar hisoblanib, ular hududda yashovchi qoraqalpoq, turkman va qozoq tillarida ham ayrim fonetik o'zgarishlar bilan uchraydi.

A.Shermatov Qashqadaryo vohasida *ayron* – tuya sutidan tayyorlanadigan qimiz ma'nosida qo'llanilishini aytadi. O'rganilayotgan hududda *ayran* deb suzma (qatiq)ning kuvida yog'i ajratib olingandan keyin qolgan suyuq qismiga aytiladi.

O'rganilayotgan hudud shevalarida qoraqalpoq, qozoq, turkman tillari ta'sirida yuzaga kelgan taom nomlari ham mavjud. Masalan, qoraqalpoq tilidan: *maysək, aqsaulaq*, qozoq tilidan *chybat, achyg'an gødjə, gyrich gødjə*, turkman tilidan *possıq, təshəp*, qrim tatarlari tilidan *shashlik*, tatar tilidan *chək-chək, bavursaq* kabi taom nomlari o'zlashgan.

Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, umumturkiy tillarga xos bo'lgan ayrim taom nomlari boshqa tillarga ham o'zlashgan. Masalan, rus oshxonasiga xos ba'zi taom nomlari turkiy tildan olingan: *qimiz (kumys), kolbasa, shashlik, yogurt* kabi.

Shashlik taom nomini Rossiyada, qolaversa butun dunyoda Kavkaz taomi hisoblashadi. Bu taom nomining paydo bo'lishi tog' chorvachiligi (qoramolchilik) bilan bog'liq. Gruziyada shashlikni – *mtsvadi*, Armanistonda – *xorovats* va Ozarbayjonda – *kebab* deyishadi.

Qrim tatarlarining XVIII asrdagi *shashlik* (*shashlik* – «shish» – «six, tayoqcha») so'zi rus tiliga va rus tili orqali boshqa tillarga o'zlashgan. Shuningdek, Kavkaz xalqlari tilidan boshqa tillarga *do'lma (tolma)*, *xash*, *tabaka* kabi taom nomlari o'tgan.

2. Fors-tojik tilidan o'zlashgan taom nomlari. O'zbek va tojik xalqlari qadimdan bir hududda (yoki qo'shni), bir xil ijtimoiy tuzumda yashab kelgan va madaniy, savdo-sotiq munosabatlarda bo'lgan. Bu ijtimoiy omillar hudud xalqi tiliga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Bundan tashqari, fors-tojik tillaridagi so'zlarning o'zbek tiliga o'zlashtirilishida quyidagi omillarning alohida o'rni bor:

1. O'zbek-tojik va tojik-o'zbek ikki tilliligining keng tarqalganligi;
2. Tojik va fors tillarida ijod qilish an'alarining uzoq yillar davom etganligi;
3. Adabiyot, san'at, madaniyat, urf-odatlardagi mushtaraklik va boshqalar.

Bunday omillar taom nomlarining tarkibida ham o'z aksini topgan. O'rganilayotgan hudud shevalarida ham fors-tojik tilidan o'zlashgan taom nomlari uchraydi. Masalan, *nan*, *somsa*, *palav*, *shorva//shorpa* kabi tub so'zlar; *yaxna*, *mashavə*, *bərək* kabi yasama so'zlar; *kədi shorpa*, *kadi bərək* kabi sintaktik usul bilan yasalgan taom nomlari kiradi.

3. Arab tilidan o'zlashgan taom nomlari. Arab tilidan so'zlarning o'zlashtirilishi VIII asrdan boshlanib, IX-X asrlarda ancha faollashgan. Arab tilidan so'z o'zlashtirilishiga quyidagi omillar sabab bo'lgan: a) arablar istilosi; b) islom dinining keng tarqalganligi; v) arab yozuvining qo'llanila boshlaganligi; g) madrasalarda arab tilining o'qitilishi; d) turkiy-arab ikki tilliligining tarkib topganligi; e) olim-u fuzalolarning arab tilida ijod qilganligi va boshqalar.

O'zbek tiliga arab so'zlari shunchalik singib ketganki, hozirgi davrda arab so'zlarining o'zbekcha yoki arabcha ekanligini ajratish qiyin bo'lib qoladi. Bu holat

taom nomlarida ham o'z aksini topadi. Bunday nomlarga: *pətir*, *halva*, *m'rabba*, *qıyam* kabi tub so'zlarni, *pətirək*, *labziyna* kabi yasama so'zlarni kiritish mumkin.

4. Uyg'ur tili orqali xitoy tilidan o'zlashgan taom nomlari. O'zbek xalqining Osiyo qit'asining boshqa qo'shni xalqlari bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy-maishiy aloqalari natijasida ko'pgina so'zlar qatori taom nomlari ham o'zbek tiliga o'zlashgan. Bunday o'zlashmalarning ko'pchiligi uyg'ur tili orqali xitoy tilidan o'tgan. Masalan, hozir keng iste'molda bo'lgan *manti*, *lag'man* taom nomlarini ko'rsatish mumkin.

Manti so'zi xitoycha bo'lib, *myan* – xamir, *to (tu)* – yumaloq so'zlaridan olingan. Bu taom nomi o'zbeklarda va boshqa turkiy xalqlarda qadimgi davrlardan buyon qo'llanib kelmoqda. Masalan, Alisher Navoiy asarida «... *Va yana ba'zi emaklardin ... mantu va quymog' va o'rkamochni ham turkcha ayturlar*» deb keltirilgan.

5. Rus tili va rus tili orqali g'arb tillaridan o'zlashgan taom nomlari. O'zbek tiliga rus tilidan so'z o'zlashtirilishiga ko'proq quyidagi omillar sabab bo'lgan: a) Chor Rossiyasining imperialistik siyosati; b) Sovet imperiyasida rus tilining millatlararo til mavqeiga ega bo'lishi; v) o'zbek-rus ikki tilliligining tarkib topishi; g) matbuot, radio, televideniya rus tiliga keng o'rin berilishi va boshqalar.

Bunday omillar taom nomlarida ham o'z aksini topgan. Rus tili va rus tili orqali g'arb tillaridan o'zlashgan taom nomlari o'rganilayotgan hududda ancha keng tarqalgan. Bu, bir tomondan, to'g'ridan to'g'ri rus tili orqali o'zlashgan bo'lsa, keyinchalik bu so'zlarning hududdagi qozoq, qoraqalpoq tillariga mustahkam kirib kelib o'zlashishi va undan o'zbeklar nutqiga kirib kelishi asosida o'zlashgan. Masalan, *pelmen (fin-ugor)*, *vinegret (fransuzcha)*, *kompot (fransuzcha)*, *kotlet (fransuzcha)*, *vafli (nemischa)*, *tort (italyancha)*, *keks (inglizcha)*, *kofe (inglizcha)* va shu kabi.

O'rganilayotgan hudud shevalarida rus tilidan o'zlashgan *pechene* (ruscha *pech* – «olovda pishirmoq, yopmoq» fe'lidan hosil qilingan ot) so'zi *pechene//pachina* shaklida talaffuz qilinadi.

Asosiy o‘zak hisoblangan *uxa* so‘zi qadimiy hind-yevropa tilidan kirib kelgan. Masalan, lotin tilida u *jus* – «*sho‘rva*», qadimgi rus tilida *juse* – «baliqli *sho‘rva*» ma’nolarini anglatgan. «S» harfi hind-yevropa tilidan slavyan tillariga o‘tishda «x» tovushiga aylangan, «j» tovushi esa saqlanib qolgan va qadimiy slavyan tiliga *yuxa* tariqasida o‘tgan. Shuningdek, *yushka* («go‘sht yoki baliq qaynatmasi» ma’nosida) so‘zi saqlanib qolgan.

Мизин О. А. К этимологии слов “манты, лагман”// Советская тюркология. – Баку, 1981. –С. 73-74

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2007. 3-жилд, – Б. 249.